

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11844383>

TERMODINAMIKA 1-QONUNINI O‘TISHDA QO‘LLANILADIGAN INTERFAOL METODLAR

Q.Q.Muhammadaminov

Farg‘ona davlat universiteti Fizika-texnika fakulteti 2-kurs talabasi.

Annotatsiya: Maqolada termodinamika 1-qonunini o‘tishda qo‘llaniladigan interfaol metod bayon etilgan. Mavzuga oid keyslar tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: termodinamika 1-qonuni, interfaol metod, keys, issiqlik, sikllar.

O‘qitishning interfaol usullari yangi pedagogik texnologiyalaridan biri bo‘lib, bu texnologiyaning o‘ziga xos tomoni o‘quv mashg‘ulotlarida talabalarning roli asosiy o‘ringa ko‘tariladi. O‘qituvchi bunday mashg‘ulot jarayonida shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga, shuningdek erkin fikrlab kursdoshlari bilan o‘zaro hamkorlikda ishlash va harakat qilishlariga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Interfaol usullarda mashg‘ulot tashkil etilganda talaba o‘quv jarayonining asosiy ishtirokchisiga aylanadi.

Interfaol o‘qitishda shaxslar o‘rtasidagi aloqani quyidagicha tizimli tahlil etish mumkin:

1-Keys

Ishchi aralashmasi tashqarida hosil qilinadigan ichki yonish real porshenli dvigateling ideal sikli qisman kengayuvchi izoxorali sikl bo‘ladi va u quyidagi rasmda pV va Ts koordinatalarda tasvirlangan. Uni qahday tavsiflay olasiz.

Savollar:

To‘g‘ri va to‘la javobni ko‘rsating	Javob
1. Issiqlik bo‘yicha uzatiladigan siklga izoxorali sikl deb ataladi	1. Ixtiyoriy termodinamik protsess; 2. izoxorali protsess; 3. izobarali protsess.
2. Berilgan sikllar termik f.i.k.larini solishtiring:	1. $\eta_{t_{abcd}} = \eta_{t_{abc'd'}} < \eta_{t_{a'bc'd'}}$; 2. $\eta_{t_{abcd}} > \eta_{t_{abc'd'}} > \eta_{t_{a'bc'd'}}$; 3. $\eta_{t_{abcd}} < \eta_{t_{abc'd'}} < \eta_{t_{a'bc'd'}}$.

4. Quyidagi rasmda gazli qisman kengayuvchi ideal izobarali sikl pV va Ts koordinatalarda tasvirlangan. Qaralayotgan sikl qanday kechadi?

Tinglovchi uchun ko'rsatmalar

Sikllarni solishtirishni grafik metodga, ya'ni Ts diagrammalardagi yuzalarni solishtirish metodiga ko'ra olib boramiz.

Shartga ko'ra siklda bajarilgan ish izobarik siklda bajarilgan ishni tavsiflovchi $A_1S_1Z_1B_1A_1$ yuza izoxorik siklda bajarilgan ishni tavsiflovchi aszba yuzaga miqdoran teng bo'ladi.

Ts koordinatalar sistemasida $p=\text{const}$ chiziq $v=\text{const}$ chiziq ostida joylashadi, u holda aszba va $A_1C_1Z_1B_1A_1$ yuzalarning smiqdoran teng bo'lishlari uchun Z_1-B_1 chiziqning $z-b$ yaiziqqa nisbatan o'ngroqda joylashini talab etadi. Ts - diagrammadan ko'rinayaptiki, izobarik siklda uzatilgan q_{1p} issiqlik miqdori izoxorik siklda uzatilgan issiqlik miqdoriga nisbatan NbB_1FN yuzasiga teng bo'lgan kattalikka ortiqdir, ya'ni

$q_{1p} > q_v$. Demak, $\eta_{tw} > \eta_{1p}$, chunki $\eta_i = \frac{l}{q_1}$, ya'ni izoxorali sikl bunday shartlarda izobarik siklga nisbatan foydaliroq bo'ladi.

Keysni yechish jarayoni

1. Tinglovchilar keysni mohiyatini kichik guruhda muhokama qiladilar.
2. Grafikdagi bosim va hajm o'rtasidagi bog'lanishga asosiy etiborni qaratadilar.
3. Maksimal bosimlarning bir xilligi va termodinamik ishchi jismning izobarik siklda siqilish darajasi izoxorik sikldagiga nisbatan siqilish darajasi katta bo'lishi qanday qurilmalardan foydalanish mumkinligini tahlil etadilar.

O'qituvchining yechimi

Izobarik va izoxorik sikllarni solishtirishni maksimal bosimlarning bir xilligi va siklda bajarilgan ishlarning bir xil miqdorli $l_v = l_p = l$, termodinamik ishchi jismning balki va A_1 nuqtalarda bir xil ekaniga ko'ra olib boramiz. Bu sikllarni pv - va Ts -koordinatalarda tasvirlaymiz.

Maksimal bosimlarning bir xilligi va termodinamik ishchi jismning balki va A_1 nuqtalarda bir xil ekanidan izobarik siklda siqilish darajasi izoxorik sikldagiga nisbatan siqilish darajasi katta bo'lishi kerak.

2-Keys

Solishtirishni quyidagi: har ikki siklda hosil qilinadigan ishlarning bir miqdorli ($l_v = l_p = l$), termodinamik ishchi jismning balki va A_1 nuqtalardagi boshlang'ich holatlari hamda sikllrdagi siqilish darajalari bir xil ($\varepsilon=\text{const}$) deb tanlangan shartlarga ko'ra olib

boramiz. Bu sikllarni p - v va T - s koordinatalarda tasvirlaymiz (quyidagi rasm). Sikllarni solishtiring.

Savollar:

To'g'ri va to'la javobni ko'rsating	Javob
<p>1. Sikllarda bajarilgan ishlarni bir xil deb hisoblab, rasmda tasvirlangan sikllarning termik f.i.k.larini solishtiring:</p>	<p>1. $\eta_{t_{abcd}} > \eta_{t_{abc'd'}}$; 2. $\eta_{t_{abcd}} < \eta_{t_{abc'd'}}$; 3. $\eta_{t_{abcd}} = \eta_{t_{abc'd'}}$.</p>
<p>2. Sikllarda bajarilgan ishlarni bir xil deb hisoblab, rasmda tasvirlangan sikllarning termik f.i.k.larini solishtiring:</p>	<p>1. $\eta_{t_{abcd}} > \eta_{t_{ab'c'd'}}$; 2. $\eta_{t_{abcd}} < \eta_{t_{ab'c'd'}}$; 3. $\eta_{t_{abcd}} = \eta_{t_{ab'c'd'}}$.</p>

Tinglovchi uchun ko'rsatmalar

1. Keysning mohiyatini yetarlicha anglab oling.

2. Izojarayonlarning ketma-ketligiga e'tibor qaratadilar.

3. Termoelektr yurituvchi kuch xosil bo'lishi uchun ikki xil metall bo'lishi kerak. Nima uchun yarim o'tkazgichlarda ikki xil metall emas balki bir xil materialdan tayyorlangan p va n tip yarim o'tkazgichlar yetarli xalos.

Keysni yechish jarayoni

1. Tinglovchilar keysni mohiyatini kichik guruhda muhokama qiladilar.

2. Grafikdagi har bir kattalikning o'rni va vazifasini aniqlaydilar.

3. Nima sababdan p va V bir biri bilan uzviy bog'langanlik sababini topadilar.

3. Grafikdan kattaliklarning miqdoriy bog'lanishlarini aniqlaydilar.

O'qituvchining yechimi

Izoxorik siklda bajarilgan ishni tavsiflovchi aszba yuza, izobarik siklda bajarilgan ishni tavsiflovchi $A_1C_1Z_1B_1A_1$ yuzaga teng bo'lishi kerak, chunki shu holda ishlarning tenglik $l_v = l_p = l$ sharti bajariladi.

T_s diagrammadan ko'rinayaptiki, $p = \text{const}$ shartda siklga berilgan q_{1p} issiqlik miqdori $v = \text{const}$ shartda siklga berilgan q_{1v} issiqlik miqdoriga nisbatan BB_1bDB_1 yuzaga teng bo'lgan kattalikka kichik bo'ladi, ya'ni $q_{1v} > q_{1p}$, demak, $\eta_{tv} < \eta_{tp}$, chunki,

ya'ni $\eta_t = \frac{l}{q_1}$. Natijada izobarik siklning bunday shartlarda izoxorali siklga nisbatan foydali bo'lishi kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U.B.Jo'rayev "Molekulyar fizika", Toshkent, "Voriz nashriyoti", 2014-yil

2. O.M.Yoriyev, D.A.Karimov "Fizikaviy kimyo", Toshkent, "Tafakkur bo'stoni", 2013-yil.

3. A.P.Rimkevich "Fizikadan masalalar to'plami", Toshkent, "O'qituvchi", 2013-yil.

4. Dehqonova, O. Role of math knowledge in the process of laboratory works in physics.

5. Dehqonova, O. Q. (2020). Connectivity evaluation of physics and mathematics in secondary schools. Scientific reports of Bukhara State University, 4(3), 307-311.